

10.5281/zenodo.13824024

GANHOS TERAPÊUTICOS DA COLANGIOPANCREATOLOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA COMO TRATAMENTO PARA COLEDOCOLITÍASE

Miguel Paula da Cruz Neto¹, Louise Sofia Carneiro Madeira¹, Samara Ahmad Fayad Pires¹, Taymara Christine Silva¹, Victória Ferreira de Velasco Teixeira¹, Guilherme Braga Silva².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Riachuelo, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Riachuelo, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE) é um procedimento terapêutico com grande relevância no tratamento de coledocolitíase, em que se utiliza um duodenoscópio para a ampliação da ampola de Vater, permitindo a liberação de cálculos do ducto biliar comum (CDB). Além da via endoscópica, pode-se optar, a partir de critérios pré-estabelecidos, pela via clássica (laparoscópica) de exploração colédoco-duodenal. **OBJETIVOS:** Comparar os benefícios da Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, em detrimento da via clássica, como terapia para coledocolitíase. **METODOLOGIA:** Usou-se os bancos de dados PubMed, Lilacs e Scielo, com os descritores “Choledocholithiasis”, “Cholangiopancreatography, Endoscopic Retrograde” e “Treatment”, no período de 2019 a 2024 (5 anos), independentemente de faixa etária e gênero, nas línguas inglesa e portuguesa. Foram incluídos capítulos de livros, ensaios clínicos, meta análises, estudos randomizados, revisões de literatura, estudos observacionais e revisões sistemáticas. Foram excluídos os artigos fora do recorte temporal adotado ou que abordassem outras patologias, restando, então, 6 artigos para a discussão, a partir da seguinte distribuição entre os bancos: Scielo (0), Pubmed (6) e Lilacs (0). **RESULTADOS:** Os seis trabalhos selecionados trouxeram quatorze estudos que comparam os desfechos da CPRE e da abordagem tradicional. Oito dos quatorze estudos apontaram que a associação entre CPRE e colecistectomia laparoscópica apresenta ganhos cirúrgicos significativos em relação à exploração laparoscópica de colédoco. O custo mais elevado da CPRE foi um aspecto relevante em todos os estudos, bem como a restrição da oferta do serviço a grandes centros. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a CPRE apresenta ganhos em relação à abordagem laparoscópica por se tratar de uma técnica tecnológica menos invasiva, com tempos cirúrgico (média de 30 minutos) e de permanência hospitalar reduzidos (média de 24h). Sua concentração em grandes centros se dá devido à necessidade de aparelhagem específica e habilidades teórico-práticas particulares. Apesar de artigos que comprovem suas vantagens, a temática carece de mais estudos randomizados que melhore a aplicação de fluxogramas e critérios para sua realização.

Palavras-chave: Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica; Coledocolitíase; Ducto biliar comum.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.